

چکیدہ مقالات
اولین ہمایش ملے
مسائل اجتماعی زنان

دانشگاه علامہ شبلی

چکیده مقالات

اولین همایش ملی مسائل اجتماع زنان

به کوشش:

گروه مطالعات زنان

دانشکده علوم اجتماع دانشگاه علامه طباطبائی

ویراستار: حمیده دباغی

صفحه‌آرایی: حسین مظفری

چاپ اول ۱۳۹۷

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تهران، پاسداران، گلستان یکم، پلاک ۱۲۴

فهرست مطالب

۴		کمیته علمی اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان
۵		کمیته داوران اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان
۵		کمیته اجرایی اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان
۷		دبیاچه
۱۳		چکیده مقالات
۱۳		محور اول: زنان و تحولات فرهنگی
۱۶۵		محور دوم: زنان و مسائل اقتصادی و رفاهی
۲۱۷		محور سوم: زنان و مشارکت سیاسی، اجتماعی و مدنی
۲۷۷		محور چهارم: زنان، خانواده و آسیب‌های اجتماعی
۴۰۳		محور پنجم: زنان و آموزش عالی و آموزش و پرورش

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر استعمال مواد دخانی در میان دانشجویان دختر

عهدیه اسدپور^۱؛ افسانه توسلی^۲

چکیده

در چند دهه اخیر، استعمال دخانیات برای سلامتی انسان مضر شناخته شده است به نحوی که آن را یکی از رفتارهای غیربهداشتی و مهم ترین عامل آسیب رسان به سلامت عمومی افراد عنوان می کنند. پژوهش حاضر درصدد است تا به مطالعه این پدیده در میان دانشجویان دختر دانشگاه های تهران پرداخته و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را مورد شناسایی قرار دهد. جهت دستیابی بدین مهم، از روش پیمایش بهره برده شده و با کمک تکنیک پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. نتایج حاصل نشان داد که میانگین استعمال دخانیات جامعه آماری مورد مطالعه در حد متوسط رو به پایین بوده است. از میان متغیرهای مستقل تحقیق، متغیرهای پیوند اجتماعی، پایبندی افراد به اعتقادات مذهبی و میزان انسجام خانوادگی با میزان استعمال دخانیات دختران دانشجوی جامعه مورد مطالعه رابطه معنادار و معکوس داشته و با متغیرهای هم نشینی با اعضای خانواده و دوستانی که بدین پدیده گرایش دارند رابطه معنادار و مستقیم داشته است. مقدار تبیین به دست آمده در تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز برابر با $30/4$ درصد بوده است که نشان می دهد متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه تقریباً 30 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده و مقدار باقیمانده به متغیرهای مرتبط است که در این مطالعه مورد کنکاش و بررسی قرار نگرفته است.

کلیدواژه ها: استعمال دخانیات، دانشجویان دختر، پیوندهای اجتماعی.

۱. دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

۲. دانشیار دانشگاه الزهرا تهران